

ZOOLOGY

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ НАЧАЛА ВЫКОРМКИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА

Гаджиева Т.Н.,

*Старший научный сотрудник
Научно-Исследовательский Институт Животноводства,
Гёйгёль, Азербайджан*

Магеррамова В.И.,

*Старший научный сотрудник
Научно-Исследовательский Институт Животноводства,
Гёйгёль, Азербайджан*

Мамедова А.Т.

*Младший научный сотрудник
Научно-Исследовательский Институт Животноводства,
Гёйгёль, Азербайджан*

EFFECT OF FEEDING INITIATION TIMES ON MULBERRY SILKWORM PRODUCTIVITY UNDER DIFFERENT TEMPERATURE CONDITIONS

Hajiyeva T.,

*Senior researcher
Scientific Research Institute of Animal Husbandry, Goygol, Azerbaijan*

Maharramova V.,

*Senior researcher
Scientific Research Institute of Animal Husbandry, Goygol, Azerbaijan*

Mammadov A.

*Junior researcher
Scientific Research Institute of Animal Husbandry, Goygol, Azerbaijan*

Аннотация

В Азербайджане кормление тутового шелкопряда вместо того, чтобы начинать с момента образования 3-4 листьев на тутовом дереве откладывают, и начинают с момента образования 7-го листа. Такой способ кормления позволяет увеличить листообразование и относительное прогревание воздуха, в результате чего снижается недостаток листьев и расходуется меньше топлива на обогрев червоуден. Однако следует отметить, что этот метод имеет свои недостатки. Таким образом, последние возрасты гусениц и период завивки кокона приходятся на очень жаркое время, в результате чего снижается продуктивность коконов и ухудшается качество кокона. Поэтому правильное изучение этого вопроса важно и соответствует требованиям сегодняшнего дня. В результате проведенного нами 3-летнего опыта видно, что кормление тутового шелкопряда лучше при наличии на тутовом дереве трех массивных листьев, чем при формировании 7-го листа.

Кроме того, повышение температуры с 23-24°C до 27-28°C в последние годы жизни гусеницы и в период завивки кокона вызывает снижение жизнеспособности и продуктивности червей [5].

Наилучший результат в нашем эксперименте был у I-го варианта. При котором выкормку начинали при формировании на тутовом дереве 3-х листьев и температуре 23-24°C в IV-V возрасте тутового шелкопряда и в период завивки кокона. Технологические показатели коконов, полученных по этому варианту, превосходили все варианты.

Abstract

Feeding of mulberry silkworms in Azerbaijan, instead of starting from the moment of formation of 3-4 leaves on the mulberry tree is postponed and starts from the moment of formation of the 7th leaf. This feeding method allows for increased leaf formation and relative warming of the air, resulting in less leaf deficiency and less fuel used to heat the worm farms. However, it should be noted that this method has its disadvantages. Thus, the last instars of caterpillars and the cocoon curling period fall on very hot time, resulting in reduced cocoon productivity and deterioration of cocoon quality. Therefore, proper study of this issue is important and meets the requirements of today. As a result of our 3-year experiment, it can be seen that feeding of mulberry silkworm is better when there are three massive leaves on the mulberry tree than when the 7th leaf is formed.

In addition, an increase in temperature from 23-24°C to 27-28°C during the last years of caterpillar life and during the cocoon curling period causes a decrease in worm viability and productivity.

The best result in our experiment was in the I variant. In this case, fattening was started at the formation of 3 leaves on mulberry tree and temperature 23-24°C in IV-V age of mulberry silkworm and in the period of cocoon curling. Technological parameters of cocoons obtained under this variant were superior to all variants.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, порода, листья, температура, кокон, биологические и технологические показатели, продуктивность.

Keywords: mulberry silkworm, breed, leaves, temperature, cocoon, biological and technological parameters, productivity.

В шелководстве Азербайджана применяются относительно поздние выкормки, при которых начало выкормки приурочивается к массовому появлению на шелковице 7-листочков, вместо 3-4 рекомендуемых агроуказаниями [6].

Следует отметить, что метод поздних выкормок шелкопряда имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Одна из положительных черт поздних выкормок является то, что при этом дается возможность шелковице больше расти и накапливать листовую массу в весенний период, что имеет значение в увеличении кормовых ресурсов шелководства. И действительно, после перехода на поздние выкормки в Республике заметно уменьшилась перевозка кормового листа, в особенности во время пятого возраста гусениц из дальних расстояний. Такое положение почти исключает недокорм гусениц в последнем периоде их жизни и заметно уменьшает расходы, связанные с транспортом и сокращает ручной труд при транспортировке листьев шелковицы. Другой положительной особенностью поздних выкормок является то, что при затягивании начала выкормок несколько повышается естественная температура, что необходимо для мало возраст-

ных гусениц. Кроме того, это имеет и экономическое значение в смысле уменьшения расхода топлива на отопление помещений, в которых выкармливаются гусеницы младших возрастов.

Наряду с положительными чертами поздние выкормки не лишены существенных отрицательных свойств. Известно, что лист шелковицы по мере старения понижает свою питательность и это отрицательно сказывается на урожайности коконов.

Другой, не менее важной отрицательной чертой поздних выкормок тутового шелкопряда является то, что при этом последний период жизни гусениц совпадает с периодом года, когда естественная температура сильно повышается, что с одной стороны вредно действует на жизнеспособность шелкопряда и с другой сильно понижает средний вес коконов, то есть понижается урожайность коконов.

Поэтому большой интерес представляет изучение характера использования гусеницами кормов с различной зрелостью в разных температурных условиях их кормления и содержания [4].

Для решения этой задачи нами в течение 3-х лет проводились специальные опыты по следующей схеме:

СХЕМА ОПЫТА

Варианты	Сроки начала выкормки, при появлении на шелковице	Температура по возрастам гусениц, °С	
		I, II, III	IV-V и завивка коконов
1	3-х листочков	26	23-24
2	«-----»	26	27-28
3	7-ми листочков	26	23-24
4	«-----»	26	27-28

Подопытным материалом для экспериментальных исследований послужили породы тутового шелкопряда («Азад» и «Зариф»).

Первые два года опыт проводился на белококонной породе «Азад», как широко распространенная высокошелконосная порода.

С третьего года с целью повышения точности опыта перешли на породу «Зариф», меченой на стадии гусеницы, который позволяет со второго или третьего возраста гусениц разделить их по полу, что для точности опыта, необходимо.

Для кормления гусениц использовались листья одного сорта шелковицы Эмин-тут.

Выкормка гусениц проводилась согласно схеме опыта в двух сроках, то есть с появлением на шелковице 3-х и 7-ми листочков.

По каждому сроку начала выкормок, изучались влияние двух градаций температуры-23-24°C и 27-28°C в период с IV-V возрастов гусеницы и завивки коконов.

Полученные нами результаты еще раз показывают, что температура воздуха в период последних двух возрастов и завивки коконов, а также срок начала выкормки оказывают существенное влияние на все изучаемые биологические показатели выкормки и технологические свойства коконов.

Как показывают данные, помещенные в таблицах, и в нашем опыте, подтвердились полученные многочисленными опытами результаты об отрицательном влиянии поздних сроков начала выкормок.

При начале выкормок с появлением на шелковице 7-ми листочков по отношению к обычному началу выкормок снижается все основные показатели гусениц и коконов.

Так в наших опытах основной показатель-урожайность коконов понизилась у вариантов позднего срока начала выкормок (варианты 3 и 4) в сравнении с вариантами обычного срока начала (варианты 1 и 2) на 12,7-19,8%. Особенно сильное ухудшение показателей происходит тогда, когда

период старших возрастов гусениц и коконозавивки позднее начатых выкормок протекает при более высоких температурах, в этом легко можно убедиться сопоставив варианты 3 и 4.

Рис. Массовое появление 7-го листа

Как видно из схемы, оба этих варианта поздних сроков начала выкормок и они отличаются между собой только лишь тем, что по варианту 3 в последнем периоде выкормки имеет место относительно низкая температура-23-24°C, нежели у варианта 4-27-28°C. Следовательно, варианту 4 получено на 21,6% меньше урожая коконов по отношению варианта 3. Это имеет большое практическое значение, так как созданием нужной температуры в период старших возрастов гусениц в некоторой степени можно избежать потери урожая коконов [1; 3].

Наиболее глубокое влияние на учитываемые показатели оказывает и фактор температуры. Как видно из данных таблицы 1 по обоим породам лучшие показатели получены при рекомендуемых агроуказаниями условиях температуры (23-24°C в

старших возрастах гусениц). Повышение температуры от этих норм заметно ухудшает учитываемые показатели. Так повышение температуры с 24 до 28°C в период старших возрастов и завивке коконов на 4°C (варианты 1 и 2) способствует (при обычном сроке начала выкормок) понижению процента жизнеспособности гусениц по породе «Азад» на 5,8%, а по породе «Зариф»-2,3%. Примерно такая же картина наблюдается и в условиях позднего срока начала выкормки (варианты 3 и 4).

Средний вес кокона также связан с условиями температуры в период 4-5 возрастов гусениц и завивки коконов. Лучшие результаты получены нами в условиях оптимальной температуры (24°C).

Таблица 1

Биологические показатели

Варианты	По породе Азад			По породе Зариф		
	Жизнеспособность гусениц в %	Средний вес сырого кокона, г	Урожай коконов с 1-го гр. гус. кг	Жизнеспособность гусениц в %	Средний вес сырого кокона, г	Урожай коконов с 1-го гр. гус. кг
1	97,3±0,3	1,90±0,01	4,31	94,0	1,83	4,85
2	91,5±1,5	1,72±0,01	3,67	91,7	1,70	4,38
3	94,7±1,3	1,70±0,03	3,75	63,7	1,53	2,75
4	90,2±2,6	1,40±0,02	2,94	63,3	1,44	2,59

При повышении температуры от этой нормы до 28°C, независимо от начала сроков выкормки, средний вес кокона понижается.

Урожайность коконов с единицы веса мурашей как известно является одним из основных показателей, который полностью зависит от величины сохранения поголовья гусениц до завершения коконозавивки и среднего веса коконов. Варианты, являющиеся лучшими по этим двум показателям,

окажутся лучшими и по урожайности коконов, что ясно видно из таблицы 1.

Из таблицы 1 видно, что высокий урожай коконов с одного грамма мурашей (4,31 кг по породе «Азад» и 4.85 кг по породе «Зариф») получают тогда, когда срок начала выкормки совпадает с образованием па шелковице трех листочков при выкормке в оптимальной температуре -23-24°C.

Известно, что величина, получаемой конечной продукции шелководства-шелка-сырца и его себестоимость в определенной степени зависит от технологических свойств коконов.

Экологические условия кормления и содержания гусениц и коконов оказывают заметное влияние также на технологические особенности коконов и шелковины. Помещенные в таблице 2 данные, также подтверждают вышеприведенное положение о том, что сроки начала выкормок и температура, при которой протекает последний период

жизни гусеницы шелкопряда изменяют технологические свойства коконов.

К примеру, можно анализировать данные таблицы 2 по главному технологическому показателю шелковой промышленности-выходу шелка-сырца.

Известно, что показатель выхода шелка-сырца при наличии оптимального режима завивки и размотки полностью обуславливается двумя величинами-шелконосностью и разматываемой способностью коконовой оболочки.

Таблица 2

Технологические показатели породы «Азад»

Варианты	Коэффициент усушки	Выход шелка-сырца в %	Выход шелка-сырца с 1-гр. в г мурашей	Метрический номер нити
1	2,46±0,01	42,3±0,5	658	3160
2	2,60±0,05	39,4±0,9	489	3302
3	2,53±0,02	41,96±0,4	547	3105
4	2,58±0,02	41,6±0,5	434	3600

Двухлетние данные говорят о том, что позднее начатые выкормки, а также наличие относительно высокой температуры в конце выкормочного периода неблагоприятно действуют на выход шелка-сырца.

Наиболее высокий процент выхода шелка-сырца обеспечивается выкормками, начатыми с массовым появлением на шелконице трех листочков и проводимыми в особенности старших возрастах гусениц при относительно низкой температуре 23-24°C.

Очень интересная картина наблюдается и по показателю коэффициента выхода сухих коконов из сырых. Как видно из данных таблицы 2, как повышение температуры в период старших возрастов гусениц и во время коконозавивки, так и задержка с началом выкормки до появления на шелконице 7 листочков ухудшает коэффициент выхода сухих коконов из сырых. Наилучший коэффициент наблюдается при первом варианте, то есть в условиях, рекомендуемых агроуказаниями.

Исходя из анализа данных таблицы 2 по номеру нити можно подчеркнуть, что чем ниже средний вес коконов, тем меньше шелковина, смотанная с этих коконов. Метрический номер нити по всем подопытным вариантам выше, чем у контрольного.

Урожайность коконов с единицы веса выкармливаемых гусениц и процента выхода шелка-сырца из коконов объединяются в конечном показателе системы шелководства выхода шелка-сырца с единицы взятых на выкормку гусениц. По этому показателю наилучшим оказался контрольный вариант. Как повышение температуры, так и задержка начала выкормок отрицательно влияет на выход шелка-сырца. Наиболее низкий урожай шелка-сырца с грамма гусениц получается при поздних выкормках с высокой температурой в конце выкормки (вариант 4). По этому варианту с одного грамма гусениц получено на 34,1% меньше шелка-сырца, чем в условиях, рекомендуемых агроуказаниями.

Как видно из полученных данных несколько можно улучшить положение с выходом шелка-сырца у варианта 4, созданием в конце выкормочного периода относительно низкой температуры 23-24°C (вариант 3). При этом выход шелка-сырца с 1 г гусениц повышается с 434 г до 547 г. Но все-таки не достигается уровень контрольного варианта-658 г.

На основании вышеизложенного можно сделать заключение, что повышение температуры в период IV-V возрастов гусениц и вовремя завивки коконов с 23-24°C до 27-28 а также затягивание начала выкормок с появления на шелконице 3-х листочков до 7-ми листочков в лабораторных условиях способствует: снижению жизнеспособности гусениц, среднего веса коконов, урожайности коконов, выхода шелка сырца с единицы веса взятых на выкормку гусениц, ухудшение коэффициента выхода сухих коконов из сырых. При этом повышается метрический номер нити.

Наряду с этим следует указать, что для окончательной оценки приемлемости поздних выкормок необходимо продолжить исследование и результаты дополнить хотя бы данными как об увеличении листовой массы шелконицы от задержки начала выкормки, так и динамики изменения урожайности листа периодически позднее эксплуатируемых деревьев шелконицы.

Список литературы

1. Аббасов Б.Г., Гасанова Э.М. – Изучение влияния хранения грены в период зимовки при естественной температуре на биологические показатели тутового шелкопряда // АзНИИ Шелководства им. Р.А. Гусейнова Сборник научных трудов. Том XVI. Гянджа-2004, стр. 38.

2. Мусаева М.Р., Гаджиева Т.Н. Влияние гидротермических условий во время завивки и хранения коконов на количество и качество грены // БГАТУ, «Переработка и управление качеством с/х продукции» Сборник статей VI Международной научно-практической конференции. Минск, 30-31 март 2023 года, ст.182.

3. Геншензон С.М., Михайлов Е.Н. и др. Экология и выкормка шелкопрядов // Сельхозгиз, Москва-1959, ст.218.

4. Аббасов Б.Г., Гасанова Е.М. Изучение влияния хранения грены в период при естественной температуре на биологические и технологические показатели тутового шелкопряда // Сборник научных трудов АзНИИШ им. Р.А. Гусейнова. XVI том, Гянджа-2004, ст.38.

5. Искендеров Ш. М. - Влияние сроков начала выкормок на показатель элитной грены, труды Аз.НИИШ, т. IV, 1963 года.

6. Михайлов Е.Н. -Шелководство // Гос. из-во сельскохозяйственной литературы. Москва-1950, стр.496.